

**The Norwegian Generations and Gender Survey
GGG-II Wave 2 (2024):
Documentation of the data collection process**

*Lars Dommermuth
Elisabeth Falnes-Dalheim
Siyang Kong
Marta Anna Krawczynska
Trude Lappegård
Julia Rokos*

Contents

Acknowledgements.....	1
1. Background.....	2
2. Fieldwork preparation.....	3
3. Fieldwork of the Norwegian GGS-II W2	8
4. References.....	13
Appendix.....	14

Acknowledgements

Document first published online: 22 January 2025

When applying input from this document, please refer to it as:

Dommermuth, L.; Falnes-Dalheim, E.; Kong, S.; Krawczynska, M.A. & Lappegård, T.; Rokos, J. (2024). *The Norwegian Generations and Gender Survey - GGS-II Wave 2 (2024): Documentation of the data collection process*. Technical working paper. The Hague, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.

Author information

Lars Dommermuth (corresponding author), E-mail: ldo@ssb.no, Research Department, Statistics Norway.

Siyang Kong, Generations and Gender Programme, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.

Elisabeth Falnes-Dalheim, Division for Social Surveys, Statistics Norway.

Marta Anna Krawczynska, Division for Social Surveys, Statistics Norway.

Trude Lappegård, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.

Julia Rokos, Generations and Gender Programme, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.

1. Background

This document describes the data collection process for the Norwegian Generations and Gender Survey II Wave 2 (GGS-II W2), a follow-up study of the Norwegian Generations and Gender Survey II Wave 1 (GGS-II W1). As for the GGS-II W1 (Dommermuth & Lappegård 2021; Dommermuth et al. 2021), the GGS-II W2 is based on an agreement between Statistics Norway, represented by its Research Department, and the Generations and Gender Programme (GGP), represented by its director, along with the GGP Central Coordination Team (GGP CCT). The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) is the host institution for the GGP.

The project was funded by the Norwegian Ministry of Children and Families, the Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion, the Norwegian Ministry of Culture and Equality, and the Research Council of Norway (Project number 300870). In Norway, the project was coordinated by the Research Department of Statistics Norway, in collaboration with the Division for Social Surveys at Statistics Norway and the Department of Sociology and Human Geography at the University of Oslo, forming the Norwegian GGP-team in 2024.

The fieldwork for GGS-II W2 took place in April-May 2024. In Norway, the survey fielded under the title *Dagligliv og planer i usikre tider [Everyday Life and Plans in Uncertain Times]*, and presented as a follow-up survey of the GGS-II W1, in which respondents participated in November 2020. The gross-sample of the GGS-II W2 consisted of 5 302 respondents from the GGS-II W1. After the fieldwork and data cleaning process, a total 4 049 respondents (among which 3 745 respondents completed the entire survey) were included in the initially released GGS-II W2 dataset, representing a response rate of 76%. The dataset and related documentation are accessible for research purposes through the GGP-colectica portal: <http://ggp.colectica.org/>.

2. Fieldwork preparation

In a service agreement between Statistics Norway and GGP, Statistics Norway was defined as the data provider, responsible for updating and contacting the sample from the GGS-II W1 (Dommermuth & Lappegård, 2021) to conduct the follow-up survey GGS-II W2. GGP and the GGP CCT were defined as the central coordinator, providing support during the pre-fieldwork phase, monitoring the fieldwork, and offering data cleaning, harmonization, and dissemination services for the collected data.

2.1 Sample maintenance

In line with the service agreement between GGP and Statistics Norway, the Division for Social Surveys at Statistics Norway maintained basic information of all respondents that participated in the GGS-II W1 in November 2020. The initial gross sample for the Norwegian GGS-II W1 consisted of 15 000 individuals aged 18–54 by beginning of November 2020. The fieldwork for the Norwegian GGS-II W1 was designed and conducted as a computer-assisted web survey (CAWI). After the fieldwork and data cleaning process, the answers of in total 5 347 respondents, representing a response rate of approximately 35%, were included in the GGS-II W1 dataset for Norway (for details regarding the fieldwork in 2020, see Dommermuth & Lappegård 2021). These respondents from the GGS-II W1 did build the starting point for the GGS-II W2.

Of the 5 374 respondents of the GGS-II W1, 5 302 (99.7%) were identified as residents in the population and common contact register¹ in early 2024. The remaining 72 respondents were either registered as deceased, emigrated, not accessible (e.g., institutionalized or for other reasons), or had withdrawn their consent to be contacted. Thus, the gross sample for the Norwegian GGS-II W2 consists of 5 302 residents that were invited by Statistics Norway to participate in the follow-up survey.

2.2 The survey instrument

In line with the technical guidelines of the GGP (GGP 2020), the GGS standard questionnaire for the second wave (Mynarska et al. 2024) was fully implemented in Norway, allowing for comparative studies between the participating countries in the GGS-II. The GGP CCT implemented a comprehensive testing process to ensure the quality and usability of the follow-up questionnaire. This process included internal and external testing of content and filters, cognitive testing to assess question clarity and respondent comprehension, and a hackathon to critically evaluate filter logic. After multiple rounds of internal testing by the GGP CCT and the GGP Questionnaire Task Force, external tests of the questionnaire in English were carried out including national GGP-teams. Feedback primarily focused on the wording of questions and the effectiveness of filters. The GGP CCT and the Questionnaire Task Force reviewed this input and implemented changes as needed to enhance the survey's usability and accuracy. Thereafter, the GGP CCT conducted ten cognitive tests to gain deeper insights into how respondents interpreted and responded to survey questions. The results revealed instances of misinterpretation and identified the need for additional filtering. The survey was updated accordingly to improve respondent understanding and data reliability. Finally, the GGP CCT organized a Hackathon (involving Master students) to thoroughly test and evaluate the logical structure of filters across the

¹ The common contact register contains contact information used by central and local government authorities to send messages and documents electronically.

entire GGS-II W2 questionnaire. This process uncovered several filter logic issues, which were promptly corrected to ensure smooth navigation throughout the questionnaire.

The standard questionnaire was translated by the Norwegian GGP-team in collaboration with the GGP CCT to Norwegian bokmål. A question regarding the age at which respondents moved out of their parental home for the first time was added. The question regarding registered partnership was dropped, as it is not applicable in Norway.

Similar to the GGS-II W1, the follow-up study was also planned as a CAWI survey in Norway. The web-survey for the Norwegian GGS-II W2 was programmed by the GGP CCT in Blaise® (www.blaise.com). NIDI is an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, whose servers hosted the survey. Thus, the GGP CCT had direct insight into the fieldwork process.

During the fieldwork period, the survey was accessible online under the following url: https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/. To participate in the survey, respondents navigate in a web-browser (on a PC, tablet, mobile phone or any similar device, independent of the operating system) to this webpage (see Appendix A1). Statistics Norway could send out individual links to the survey in digital communication and short text messages (SMS), allowing respondents directly to consent to the survey and begin answering (instead of typing in the web-address and the individual user ID manually). Then, some basic information regarding the follow-up survey was repeated (see Appendix A2), before respondents actively agree to participate in the survey and consent to the use of their collected data for research purposes (see Appendix A3). On these first pages of the survey instrument, both the logo of the GGP and Statistics Norway and the short name of the survey (*Everyday life and plans*) was displayed. Thereafter, respondents could answer to the survey questions by choosing an answering category or filling-in the required information (for examples, see the Appendix A4-A8). The pages with questions included a header with the short name of the survey and the possibility to 'Save and Exit' the survey. In this case, respondents were asked if they want to save the answers and continue later (see Appendix A9) and thereafter asked to answer later and to close this browser window (see Appendix A10). After the last question, respondents were asked to complete the survey (see Appendix A11) followed by a thank-you page and the reminder that the page can be closed (see Appendix A12).

Due to strict budget limitations, survey questions and the web survey were not tested in a national pilot study with external respondents. To compensate for that, the working group in Norway and affiliated colleagues made multiple rounds of pre-tests of the online survey in collaboration with the GGP CCT before the final version was completed. Based on these pre-tests, an average response time of 30 minutes was estimated.

2.3 Experiment to increase response rate and reduce response biases

The Division for Social Surveys at Statistic Norway has profound knowledge in conducting social surveys for various purposes and with different interview modes. As Norway is a highly digitalized society, its inhabitants are used to receive information electronically, including information from official authorities or banks. In line with this, Statistic Norway has in recent years invited and informed respondents to social surveys mainly by e-mail or through Altinn. Altinn is a secure digital portal for communication between public agencies, businesses and individual residents (for more

information, see <https://info.altinn.no/en/about-altinn/what-is-altinn>). In this system, a public institution or agency (for example the tax authorities, hospitals, etc.) can send a digital letter to Norwegian residents. When a letter or document has been sent, the Altinn-system will send a notification to the registered e-mail address (and phone number, if the user has chosen such a setting), indicating that a letter from a specified public institution is available at Altinn. The resident then accesses the Altinn-system and reads the digital letter (eventually downloads a pdf-file of the letter and/or other attached documents).

Even though Altinn is a secure way of communication, some inhabitants and respondents may be sceptical of information they receive solely digitally. Alternatively, they may be more inclined to ignore digital information or requests compared to traditional postal mail. Thus, the Division for Social Surveys at Statistics Norway suggested testing whether postal letters could increase the response rate and/or reduce response biases.

Furthermore, various forms of incentives can be used in social surveys to increase response rates and/or reduce response biases. Based on previous experiences, a conditional incentive was implemented for the Norwegian GGS-II W1 in 2020 by the Division for Social Surveys at Statistics Norway. All respondents who completed the survey were entered into a lottery for 65 gift cards, each worth 1 000 kroner (approximately 100 € each at that time). This resulted in a higher-than-average response rate for a CAWI survey in 2020 (Dommermuth & Lappegård 2021). The same respondents were now the target group for the follow-up survey. Since they were (successfully) exposed to a conditional incentive in 2020, the Division for Social Surveys at Statistics Norway suggested using a similar incentive again. In addition, the survey experts of Statistics Norway suggested to investigate the impact of unconditional incentives for the CAWI-mode in the Norwegian context.

Based on these insights, the Norwegian GGP team decided to split the GGS-II W2 gross sample into four groups. The overall aim was to achieve a high response rate and to reduce response-biases. Additionally, the Norwegian GGP team wanted to gain new insights into different contact methods with respondents in a CAWI survey. The GGP CCT agreed to this design, which can be summarized as follows:

1. *A conditional incentive is provided to the entire GGS-II W2 gross sample:* All respondents receive information that they will automatically participate in a lottery if they complete the survey. Those completing the survey can win one out of five gift cards with a value of 5 000 kroner each (approximately 440 € each at that time).
2. The GGS-II W2 gross sample is divided into four contact groups. A few individuals ($N=26$) of the gross sample could not be contacted digitally, but only through a postal letter and SMS. They were defined as Group 4 with a specific contact plan (see Table 1). The remaining 5 276 individuals were *randomly assigned to one of three experimental groups* (Groups 1 to 3). These groups were designed to compare the impact of *postal letters (versus only digital information) and unconditional incentives (versus no unconditional incentive)* in a CAWI-survey in the

Norwegian context. The four groups were defined as follows:

- *Group 1: Incentive-letter group (N=1 758)*: Respondents receive by post an initial invitation letter, information brochure and an unconditional incentive in form of a scratch card, from the Norwegian Lottery. Each scratch card has a value of 30 NOK (approximately 2.5 €) and the possibility to win up to 1 000 000 kroner (approximately 83 300 €). In addition, information will be sent through digital letters (Altinn) and SMS.
- *Group 2: Letter group (N=1 758)*: Respondents receive by post an initial invitation letter and an information brochure. In addition, information will be sent through digital letters (Altinn) and SMS.
- *Group 3: Control group (N=1 760)*: Respondents receive information through digital letters (Altinn) and SMS.
- *Group 4: Non-digital group (N=26)*: Respondents that can only be contacted by a postal letter and SMS (not registered in Altinn or other contract restrictions)

2.4 Information provided to the respondents

According to the service agreement between Statistics Norway and GGP, Statistics Norway was responsible for contacting the respondents. A website for the survey and fieldwork was established (see Appendices A13 and A14). This website was hosted on the homepage of Statistics Norway under a subcategory listing all upcoming and ongoing social surveys. This webpage described the purpose and content of the GGS-II W2, including that participation in the survey was voluntary. Furthermore, it was explained that respondents would be contacted directly by Statistics Norway and would receive instructions on how to participate in the survey. The website also included information on how to contact Statistics Norway in case of technical problems or other questions related to the survey. The contact information for the data protection officer at Statistics Norway was also provided. A second webpage, also hosted by Statistics Norway, provides general information about the GGP in Norway (see Appendix A15). This webpage remains accessible after the fieldwork for the GGS-II W2 has concluded and is updated regularly (<https://www.ssb.no/en/forskning/befolkning-og-offentlig-okonomi/ggp>).

All respondents, regardless of the group they belonged to, received the same initial information regarding the survey. Group 1, Group 2 and Group 4 received the initial information in form of a postal letter. The envelope contained a letter informing recipients about the survey, signed by the Director of Statistics Norway and the Head of the Division for Social Surveys (see Appendix A16 for Group 1 and Appendix A17 for Groups 2 and 4), along with an information sheet (see Appendix A18). For Group 1 the envelope included the unconditional incentive in form of a scratch card. Group 1 and Group 2 also received the same information through Altinn. Group 3 received the letter and information sheet exclusively through Altinn (see Appendix A19 and A20). Group 4 had not agreed to receive information through Altinn and thus initially contacted with the same letter as Group 2 (see Appendix A17).

While the main text in the letter is the same (in both Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk), Group 1 includes an additional sentence regarding the scratch card. This sentence explains that the scratch card was provided as a 'thank you' for participating in the previous survey in 2020, and that the respondent was now invited to participate in the follow-up survey.

At the beginning of the letter (see Appendix A16, A17 and A19), the title of the survey in Norwegian is mentioned (*Survey on Everyday Life and Plans in Uncertain Times*). Next, the letter notes that a similar survey is carried out in other European countries. Respondents are informed that the survey contains a question regarding sexual orientation, and they can choose whether or not to answer any question. The conditional incentive is explained in all letters (for all groups). Next, the letter provides a link to the survey (https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/) and the individual ID to access it. The digital letter (along with all subsequent digital notifications and SMS messages) includes a direct individual link to the survey. If this link is used, respondents are directly routed to their individual response page and do not have to enter the web address or individual ID to complete the survey.

The letter includes also information regarding the use of the collected data for research purposes, how to contact Statistics Norway and that respondents contact information will be stored until the end of 2028 in order to deliver gift-cards won in the lottery and to re-contact respondents for a potential follow-up survey (GGS-II Wave 3).

The information sheet provides further details about the importance and content of the survey (see Appendices A18 and A20). The sheet included the title of the survey (*Everyday Life and Plans in Uncertain Times*), and then explained that this is a follow-up survey to a previous survey conducted in 2020. To emphasize the purpose of capturing life changes related to the questions from the first wave, two answer frequencies from the first survey round were shown. These included: '*Do you think your financial situation will improve, worsen, or stay the same in three years?*' and '*Do you intend to have a/another child within the next three years?*'. It was emphasized that these data were collected for research purposes and analyses to support decision-makers. The information sheet also explained the international character of the survey, as part of the Generations and Gender Programme.

Ahead of data collection, the Division for Social Surveys at Statistics Norway established a contact plan (see Table 1), outlining the days and methods for informing and reminding respondents to participate in the survey. Reminders were sent via Altinn or SMS, with consistent content across all groups. The reminders asked respondents to participate in the survey. It was also noted that respondents could resume from where they left off by clicking the individual link or entering the ID. Respondents could also navigate backward in the web survey if they wished to change or review answers to previous questions.

3. Fieldwork of the Norwegian GGS-II W2

3.1 Organization of fieldwork and contact plan

The Division for Social Surveys at Statistics Norway developed a contact plan for the fieldwork period to manage communications with respondents. Table 1 provides an overview of all communication directed to the respondents during the fieldwork period. Among these, actions 1-8 were planned ahead of the fieldwork period, while actions 9 and 10 were added during the fieldwork period (see below).

Statistics Norway and the GGP CCT agreed that fieldwork for the GGS-II W2 would start on Monday, April 8, 2024. Statistics Norway posted the physical letters addressed to Groups 1, 2, and 4 on the afternoon of Friday, April 5, 2024. These letters were expected to be delivered to respondents between Tuesday, April 9, and Thursday, April 11, 2024. As planned, the survey went online and became accessible on the morning of April 8, 2024.

During the fieldwork period, the GGP CCT extracted daily information from the survey tool each morning. This data indicated whether (i) a respondent clicked on the link, (ii) agreed to participate in the survey, (iii) started the survey, or (iv) completed the survey. This information was then provided to the Survey Department of Statistics Norway, which updated their contact plan to ensure that respondents who completed the survey were no longer contacted.

Table 1. Contact with gross sample during the fieldwork period of the Norwegian GGS-II W2

Action	Date	Fieldwork day	Target group*	Type of contact** (time)
1 Initial contact with letter	Friday, 05.04.24	-3	G1 and G2 G4	Letters posted (arrive day 2-4)
2 Start fieldwork	Monday, 08.04.24	1	All	Web survey is accessible
3 Initial contact digital	Thursday, 11.04.24	4	All	Altinn (09:57) SMS (10:15)
4 Reminder	Monday, 15.04.24	8	All	SMS (12:00)
5 Reminder	Tuesday, 17.04.24	10	Those started	Altinn (17:45) SMS (18:15)
6 Reminder	Wednesday, 18.04.24	11	G1-G3	Altinn (18:00)
7 Reminder	Thursday, 19.04.24	12	G4	SMS (14:15)
7 Reminder	Tuesday, 23.04.24	16	All	Altinn (11:30) SMS (11:45)
8 Reminder	Monday, 29.04.24	22	All	SMS (10:00)
9 Additional reminder	Friday, 03.05.24	26	Those started	SMS (10:00)
10 Unplanned reminder	Wednesday, 08.05.24	31	Those started	SMS (14:00)
11 End fieldwork	Tuesday, 21.05.24	44	All	Web survey is closed

Notes: *'All' excludes respondents that had finished the survey already. Respondents in G4 were contacted through a postal letter and SMS only, as they could not be contacted through Altinn.

**Altinn – Secure portal for digital dialogue between public agencies and residents of Norway.

Two technical challenges arose during the fieldwork period. First, one respondent contacted Statistics Norway on day four of the fieldwork period (April 11, 2024) regarding a technical issue. The respondent reported that the date of the previous survey was not shown in a survey question. Several questions refer to the previous survey, such as the following: "*Since the last survey in November 2020, did you ...*" In the following days, several other respondents reported the same technical issue to Statistics Norway. The GGP CCT attempted to identify the problem and found that not all respondents were affected, but the extent remained unclear, as the main priority was not to disrupt the ongoing fieldwork.

It should be noted that both the information letter (postal and electronic) and the information sheet specified the date of the previous survey. For example, the first sentence in the information sheet starts with the date of the previous survey: "*In November 2020, you participated in a survey that Statistics Norway conducted in collaboration with national and international research institutions.*" The mistake in the survey instrument was eventually corrected by the GGP CCT on day 11 of the fieldwork period (April 18, 2024).

However, the update to the survey on April 18, 2024 (day 11 of the fieldwork period) led to a second issue. All respondents who had agreed to participate in the survey (e.g., checked the first box on the landing page) and may have also started the survey could no longer access it. In total, this affected 350 respondents. Unfortunately, this issue was not detected until a respondent reported it on May 6, 2024 (day 29 of the fieldwork), three days after an additional reminder was sent to respondents who had started the survey. On the same day, the issue was resolved for this individual respondent, and the GGP CCT discovered that it also affected 350 other respondents. The following day, the survey became accessible again for all respondents.

To apologize for the inconvenience and encourage higher response rates, Statistics Norway subsequently sent out an additional reminder (action 10 in Table 1). The SMS explained that the survey had been inaccessible due to a technical error, but could now be completed (see Appendix A21). The SMS text mentioned the conditional incentive (a lottery for those who complete the survey) and included a direct link to the survey.

Based on the daily data extracts provided by the GGP CCT, respondent participation throughout the fieldwork period was monitored. Figure 1 provides an overview of the incoming responses as percentages of the gross sample per day, differentiating between respondents who only clicked on the link (and accessed only the first page), partially completed the survey, or fully completed it, versus those who did not respond to the invitation. Additionally, the figure displays the contacts with respondents reported in Table 1 (black vertical lines) and the time period during which the survey was inaccessible to 350 respondents (red vertical lines in Figure 1).

In Figure 1, each respondent may belong to multiple categories: those who completed the survey on a given day of the fieldwork period may have previously only clicked on the link or partially answered earlier. Counting each respondent individually, over 4 100 respondents reacted to the invitation to participate in the survey (either by clicking on the link, providing their consent, partially answering, or completing the survey). It should be noted that the percentages of incoming and completed

responses displayed in Figure 1 do not match the exact number of respondents in the released data of the Norwegian GGS-II W2, as some responses were excluded during the data cleaning process.

Figure 1. Contacts and incoming responses during fieldwork period, Norwegian GGS-II W2

Figure 1 clearly displays an increase in the response rate after the initial digital contact with the respondents (on day 4), while letters to Groups 1, 2, and 4 arrived either the previous or the same day. As described above, the digital contact through Altinn and SMS provided a direct individual link to the survey. The response rate increased further after each planned reminder (actions 4-7 in Table 1). This was especially evident in the first two weeks after the initial contact with respondents. However, as the survey was not accessible between day 11 and day 30 for those who had started but not completed the survey, reminders sent during this period were less effective. The additional reminder sent after the technical issue was resolved led to only a slight increase in the response rate. In line with the findings from the GGS-II W1, it appears that the first two weeks of the fieldwork period are crucial for the response rate in a CAWI survey in the Norwegian context (Dommermuth & Lappegård 2021).

Among all respondents who reacted to the invitation, about 63% used a mobile device (phone or tablet) to access the survey, while 37% used a browser on a PC. Respondents were explicitly informed that they could complete the survey in multiple sessions. This meant they could take a break and continue answering later. In such cases, they were automatically redirected to the question where they left off, and it was also possible to go back to previous questions and answers. Due to these breaks and pauses, an exact average response time could not be calculated.

The Statistics Act grants Statistics Norway access to data from administrative registers, including the population register and the national database on education. According to the Act, this information may be used to produce official statistics and, with permission from the Data Protection Officer, to enhance social surveys. As a result, the Division for Social Surveys at Statistics Norway was able to conduct a non-response analysis for the GGS-II W2, including individuals from the sample who did not respond to the survey. It should be emphasized that this analysis is based solely on data from administrative records, as linking register information with survey data is prohibited.

The non-response analysis includes only respondents assigned to one of the three experimental contact groups (Groups 1-3), as the main aim was to investigate the impact of the initial contact form (Altinn vs. postal letter) and the unconditional incentive given to Group 1. Table 2 summarizes the results of the non-response analysis. In total, 5 276 out of 5 302 individuals in the gross sample are included in the analysis (see Chapter 2.3). It should be noted that the net sample in Table 2 is defined as survey responses registered as 'completed' in the online survey tool at the end of the fieldwork period. As such, these numbers differ from the actual number of respondents in the released research dataset. On the one hand, some respondents may have been removed from the dataset due to invalid answers. On the other hand, some incomplete responses may be included in the research dataset if the main parts of the survey were filled out before the break-off. Based on the information right after the end of the fieldwork period, 70.7% of the sample had completed the entire survey, while the final number in the released data is somewhat lower.

Table 2. Gross sample and net sample by sex, age and education for the three experimental groups¹

	Gross sample		Net sample	Difference net-gross sample ²			
	<i>N</i>	%	%	All	G1	G2	G3
Sex							
Men	2321	44.0	42.2	-1.8	-1.2	-2.1	-2.1
Women	2955	56.0	57.8	1.8	1.2	2.1	2.1
Age							
20-24	464	8.8	7.0	-1.8	-1.5	-1.8	-2.0
25-29	681	12.9	11.8	-1.1	-0.8	-0.8	-1.5
30-34	739	14.0	12.8	-1.2	-0.7	-1.5	-1.5
35-39	723	13.7	13.3	-0.4	-0.1	-1.0	-0.2
40-44	681	12.9	13.4	0.6	0.8	0.1	0.9
45-49	686	13.0	13.5	0.5	0.3	0.7	0.4
50-54	770	14.6	16.7	2.1	1.3	2.5	2.4
55-59	533	10.1	11.5	1.3	0.8	1.8	1.5
Highest education³							
Primary education	454	8.6	12.7	-1.7	-0.7	-2.3	-2.1
Secondary education	1667	31.6	35.1	-1.5	-1.0	-1.6	-1.8
Tertiary education	3086	58.4	61.8	3.4	1.8	4.3	4.1
Unknown education	69	1.3	1.1	-0.2	-0.1	-0.4	-0.2
Number of persons	<i>5276</i>		<i>3728</i>	<i>5276</i>	<i>1758</i>	<i>1758</i>	<i>1760</i>
Response rate		100	70.7	70.7	74.3	70.0	67.7

Notes: ¹The table includes only those respondents assigned to the three experimental groups, excluding G4 with 26 respondents that could not be contacted through Altinn (with 16 completed answers for G4 at the end of the fieldwork period).

²G1: Incentive letter group; G2: Letter group; G3: Control group (description see 2.3)

³Highest completed education: Primary education: Basic school level or no completed education; Secondary education: Upper secondary education; Tertiary education: College and university level.

The bottom line of Table 2 shows that the response rate was highest (74.3%) in Group 1, which received a letter and an unconditional incentive. Group 2, which received a letter but no

unconditional incentive, had a response rate of 70.0%. The response rate was lowest among respondents who were only contacted digitally (Group 3), with 67.7%.

Next, the analysis in Table 2 differentiates by sex, age, and highest level of education, providing insight into response biases. The initial distribution of the gross sample for the GGS-II W2 is based on the response rate from the GGS-II W1 (see Appendix A22). While the gross sample for the first wave was drawn randomly from the target population, response rates were higher among women (compared to men), older respondents (compared to those aged under 40), and individuals with tertiary education (compared to those with secondary or, especially, primary education).

Table 2 shows a similar response bias pattern for the second wave, but the biases are less pronounced than in the first wave (see column 'Difference net-gross sample, all'). This is related to two aspects of the fieldwork in 2024. Firstly, all individuals in the gross sample of the GGS-II W2 had participated in the previous survey. Therefore, it was expected that response rates in the follow-up survey would be more evenly distributed across different subgroups.

Secondly, we see that contacting respondents with a postal letter (Group 2) and providing an unconditional incentive (Group 1) increased the response rate and contributed to a further reduction in response biases. Compared to the control group (Group 3), the letter group (Group 2) had an overall higher response rate and partially lower net-gross differences. However, for certain subgroups, contact by letter alone seems not to have been effective. For example, individuals aged 35-39 and those with primary education were more underrepresented in Group 2 than in Group 3. Combining the initial contact via a postal letter with an unconditional incentive (Group 1) led to a higher response rate and a lower response bias by sex, age, and education (compared to Group 3).

The experimental design, with different forms of initial respondent contact and an unconditional incentive, increased the overall response rate for the GGS-II Wave 2 in Norway. Additionally, we gained valuable insights regarding the use of unconditional incentives, which may improve the fieldwork and data quality for a potential third wave in Norway and, eventually, in other countries participating in the GGP.

4. References

- Dommermuth, L. & Lappegård, T. (2021). The Norwegian Generations and Gender Survey, Round 2 - Wave 1 (2020). Documentation of the data collection process. *Technical working paper*. The Hague, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.
- Dommermuth, L., Lappegård, T., Beaupre, P., Jablonski, W., Koops, J. C., Rijken, A. and Caporali, A. (2021). *Norwegian Harmonized Generations and Gender Survey-II. Wave 1 (2020)*. Data obtained from the GGP Data Archive.
- Generations and Gender Programme (GGP). (2020). *Technical Guidelines*. Accessible via: <https://www.ggp-i.org/data/methodology/>
- Mynarska, M., Lück, D., Makay, Z., Toulemon, L., Grünwald, O., Connolly, A., Gauthier, A., Jablonski, W., & Rijken, A. (2024). Generations and Gender Survey (Round II) Wave 2 Questionnaire. GGP Working Paper Series. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168818>

Appendix

A1. Start page of Norwegian GGS-II W2 survey instrument

GGP Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Dagligliv og planer

For å begynne, tast inn din Bruker-ID (av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke mulig å lime inn Bruker-ID).

Send

A2. Second page of Norwegian GGS-II W2 survey instrument

GGP Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Dagligliv og planer X Lagre og avslutt

Takk for at du deltar. Du svarte på den første runden av undersøkelsen i november 2020. Vi ønsker å finne ut hva som har hendt i livet ditt siden den gangen, og få vite mer om din nåværende situasjon. La oss begynne med litt grunnleggende informasjon om deg.

Tilbake Neste

A3. Consent page, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

GGP Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Dagligliv og planer

Undersøkelsen handler om folks dagligliv og planer. Her stilles det spørsmål om samliv, familie, arbeid og andre viktige deler av livet. Din deltakelse er frivillig. Ved å svare på skjemaet, samtykker du til at opplysningene kan brukes til forskningsformål i tråd med gjeldene personvernregler. Hvis du ikke ønsker å svare på noen av spørsmålene, står du fritt til å hoppe over disse. Svarene dine behandles anonymt og vil kun brukes til vitenskapelige formål av godkjente forskere. Du kan kreve at opplysningene om deg blir slettet fram til 31.12.2028. Dette gjør du ved å ringe svartjenesten vår på 62 88 56 08 eller sende en epost til svar@ssb.no.

Jeg samtykker til å delta.

Neste

A4. Example of survey question, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

GGP Statistisk sentralbyrå

Dagligliv og planer

X Lagre og avslutt

Sammenlignet med da du svarte på undersøkelsen sist (november 2020), bor du for tiden...

På samme adresse som sist

Annen adresse, men i samme by/kommune

Annen by/kommune i Norge

Annet land

Vet ikke

Vil ikke svare

Tilbake Neste

A5. Example of survey question, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer × Lagre og avslutt

De neste utsagnene handler om mulige grunner til hvorfor noen kan være single. Til hvilken grad er du enig eller uenig med at de stemmer med din situasjon?
Jeg er singel fordi...

...jeg har nylig mistet min partner (på grunn av samlivsbrudd / partner lever ikke lenger).

Svært uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Svært enig

Vet ikke

Vil ikke svare

...jeg er ikke flink til å date.

Svært uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Enig

Svært enig

Vet ikke

Vil ikke svare

A6. Example of survey question, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer × Lagre og avslutt

Når sluttet du å bo med din(e) forelder(e) første gang?
Hvis du er usikker på den eksakte datoen, oppgi ditt beste anslag

år

Vet ikke

Vil ikke svare

måned

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Vet ikke

Vil ikke svare

A7. Example of survey question, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer × Lagre og avslutt

Om du tenker på fremtiden, hvor mye uroer du deg for det følgende?

Terrorisme

- Svært urolig
- Ganske urolig
- Ikke særlig urolig
- Ikke urolig i det hele tatt
- Vet ikke
- Vil ikke svare

Klimaendringer

- Svært urolig
- Ganske urolig
- Ikke særlig urolig
- Ikke urolig i det hele tatt
- Vet ikke
- Vil ikke svare

Overbefolkning

- Svært urolig
- Ganske urolig
- Ikke særlig urolig
- Ikke urolig i det hele tatt
- Vet ikke
- Vil ikke svare

A8. Example of survey question, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer × Lagre og avslutt

De neste spørsmålene handler om din tillit til ulike samfunnsinstitusjoner i Norge. Hvor høy tillit har du til måten de utfører sin jobb?

Regjeringen

- Veldig høy tillit
- Ganske høy tillit
- Hverken høy eller lav tillit
- Ganske lav tillit
- Veldig lav tillit
- Vet ikke
- Vil ikke svare

Politiet

- Veldig høy tillit
- Ganske høy tillit
- Hverken høy eller lav tillit
- Ganske lav tillit
- Veldig lav tillit
- Vet ikke
- Vil ikke svare

A9. Taking break during answering, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer

Er du sikker på at du vil sette undersøkelsen på pause?
Svarene dine lagres, men vennligst ikke glem å fortsette undersøkelsen senere.

A10. Confirmation page for break, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer

Du har satt undersøkelsen på pause.
Vennligst ikke glem å fortsette undersøkelsen senere.

Du kan nå lukke denne siden.

A11. Thank you page, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer X Lagre og avslutt

Takk for at du har deltatt i denne undersøkelsen.

Avslutt undersøkelsen

A12. Closing page, Norwegian GGS-II W2 survey instrument

Dagligliv og planer

Takk for at du har deltatt i denne undersøkelsen.

Du kan nå lukke denne siden.

A13. Information page for respondents, all surveys and GGS-II W2 (arrow)

← → ↻ 🌐 ssb.no/innrapportering

[Svare på undersøkelse?](#)
[Forskning](#)
[Vi bruker cookies](#)
[English](#)

Statistisk sentralbyrå
 Statistics Norway

[Arbeid, lønn og utdanning](#)
[Befolkning og bolig](#)
[Helse og samfunn](#)
[Miljø og transport](#)
[Næringsliv og teknologi](#)
[Økonomi](#)

Forsiden / Svare på undersøkelse

Svare på undersøkelse?

Her finner du informasjon om hvordan du skal rapportere opplysninger og svare på person- og næringslivsundersøkelser. Du finner også informasjon om opplysningsplikt, skjemaer, veiledninger og ofte stilt spørsmål.

Skriv navn på undersøkelsen i søkefeltet eller søk på RA-nummer

Skriv inn navn på undersøkelsen, for eksempel Egenmeldt sykefravær eller RA-0182

Aktuelle undersøkelser

<p>KOSTRA innrapportering På denne siden finner dere informasjon om KOSTRA-rapporteringen for 2023.</p>	<p>Kirkelige fellesråd og menighetsråd På denne siden finner dere informasjon om rapportering av kirkelig virksomhet L.</p>	<p>Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner Informasjon om rapportering av regnskap...</p>
<p>Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om hvor stor del av...</p>	<p>Rapportering av jakt på omvitt, villvitt og rådyrpelt.</p>	<p>Dagligliv og planer Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå den internasjonale undersøkelsen Dagligliv og planer i ulike tider.</p>
<p>Undersøkelsen om livskvalitet Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en webundersøkelse om livskvalitet L.</p>	<p>Reise- og handleundersøkelsen Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om nordmenns ulike reiser og...</p>	<p>Boligpanelet Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen.</p>

Dagligliv og planer

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå den internasjonale undersøkelsen **Dagligliv og planer** i usikre tider. Dette er en oppfølging av en spørreundersøkelse fra 2020, da vi stilte spørsmål om livssituasjon og framtidsplaner. Nå ønsker vi å finne ut mer om hva som har skjedd siden da. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet.

[Gå til undersøkelse](#)

Svarene dine er viktige

Din deltakelse i undersøkelsen er spesielt verdifull. Da du svarte sist, var Norge midt i koronapandemien etterfulgt av krigsutbrudd i Ukraina og økonomiske utfordringer. Ved å samle inn data om hvordan deltakernes livssituasjon har utviklet seg siden 2020, vil forskerne kunne få et bedre bilde av hvordan slike store samfunnsmessige hendelser påvirker enkeltpersoners liv og planer.

Analysen av dataene fra begge undersøkelsene vil kunne gi en dypere forståelse av flere viktige spørsmål, som realiseringen av framtidsplaner, hvordan egne ressurser og livshendelser påvirker

disse planene, samt identifisering av eventuelle hindringer som kan stå i veien for å oppfylle ønsker og mål. Denne innsikten kan være svært verdifull for politiske beslutningstakere, da den kan hjelpe dem med å utvikle politikk og rammevilkår som bedre imøtekommer innbyggernes behov og ønsker. Svarene fra 2020 danner grunnlaget for en [OECD-rapport om familiepolitikk i Norge, bestilt av Barne- og familiedepartementet \(oecd.org\)](#). I tillegg gjennomførte Statistisk sentralbyrå en [analyse av arbeidsdeling blant par på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet](#).

Undersøkelsen **Dagligliv og planer** i usikre tider er den norske versjonen av [Generations and Gender Programme \(ggp-i.org\)](#). Dette innebærer at den samme spørreundersøkelsen gjennomføres i store deler av Europa. I Norge samarbeider vi med GGP og Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) for å samle inn dataene.

Hva blir du spurt om?

Vi spør blant annet om:

- familie, helse og arbeidssituasjon
- forhold til foreldre
- parforhold
- sosial kontakt med familie og venner
- hverdagsliv og planer for framtiden
- holdninger og verdier

Det tar omtrent 40 minutter å svare på undersøkelsen, men tidsbruken varierer noe fra person til person.

Hvem skal svare?

Alle som svarte på en tilsvarende undersøkelse i 2020 er invitert til å delta i undersøkelsen.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar.

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, blir du invitert til å delta ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått et brev i Altinn eller per post, i tillegg til en SMS fra SSB. I brevet i Altinn finner du en lenke til skjemaet du skal fylle ut. I brevet sendt per post, kan du gå inn på lenken som står i brevet. Du kan også klikke på «Gå til undersøkelse» øverst på denne nettsiden for å svare. Du finner bruker-ID i brevet du har fått i Altinn eller per post.

Du kan ta en pause underveis og fortsette på et senere tidspunkt. Du logger på igjen med bruker-ID.

Har du tekniske problemer?

Må jeg svare på hele undersøkelsen med en gang?

Du kan ta en pause når du ønsker det og fortsette senere. Du benytter den samme lenken og kommer inn igjen i skjemaet på samme sted som du avsluttet sist.

Opplysningene dine er sikre hos oss

- SSB kontakter deg for at du skal delta i undersøkelsen, men vi kan ikke knytte personopplysningene dine og kontaktinformasjonen din til svarene dine
- Svarene dine blir bare brukt til forskning og dataene er bare tilgjengelige for autoriserte og godkjente forskere med vitenskapelige formål.
- Det er frivillig å delta, men svarene dine vil bidra til viktig forskning. Du kan trekke deg og se om at svarene dine blir slettet innen 31. desember 2028. Dette gjør du ved å ringe eller sende oss en e-post. Det elektroniske spørreskjemaet er laget av den internasjonale undersøkelsen, Generations and Gender Programme (GGP). Ingen personopplysninger blir lagret, og svarene dine kan ikke bli koblet til deg.
- Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og se om at svarene dine blir slettet.
- Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statisk loven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på [våre sider om personvern](#).
- Helt adskilt fra svarene som er gitt, oppbevarer SSB fødselsnummer og kontaktinformasjon til alle deltakere fram til 31. desember 2028. Informasjonen blir brukt til å kontakte de som har vunnet gavekort, og for å eventuelt kontakte deg på nytt for en oppfølging av undersøkelsen i 2028.

Har du flere spørsmål?

Fant du ikke svar på det du lurte på, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden

Kontakt

Svartjeneste for personundersøkelser

svr@ssb.no

52 88 55 08

[↑ Til toppen](#)

- [Verktøy](#)
- [Tjenester](#)
- [Publikasjoner](#)
- [Om SSB](#)
- [Kontakt](#)

© Statistisk sentralbyrå

PROJECT

GGP - Generations and Gender Programme in Norway

The Generations and Gender Programme (GGP) is an interdisciplinary research data infrastructure on the ESFRI Roadmap. It is dedicated to collecting, processing, and disseminating cross-nationally comparable longitudinal data on young adults, families, generational exchanges, and the life trajectories of both women and men. These data play a crucial role in addressing pivotal scientific and societal inquiries pertaining to demographic changes.

Published: 8 March 2024

Participating countries conduct social surveys based on standardized questionnaires, the Generations and Gender Survey (GGS). The GGP has established guidelines concerning the sample frame and sampling methods for data collection, thus ensuring the representativeness of the national-level data. The first round of data collection (GGS I) was launched by the GGP in 2004, with harmonized data available for 19 countries. In most instances, this encompasses

multiple waves, thereby providing longitudinal data. The second round of data collection (GGS II) commenced in 2020. By the end of 2023, 19 countries have completed the initial wave of data collection or conducted a pilot study, while other countries will conduct their surveys in 2024 and 2025.

The Generations and Gender Programme Data Portal (<https://ggp.colectica.org>) offers an overview of available datasets from these surveys and their documentation. Researchers can request access to the data via the GGP webpage (<https://www.ggp-i.org>).

Data Collection in Norway

In Norway, data for GGS I were collected in 2007/08 through a collaboration between Statistics Norway and the Norwegian Social Research (Oslo Metropolitan University). In 2020, the first wave of GGS II (as 'Survey on Family and Work'), was conducted in collaboration with the University of Oslo (Prof. Trude Lappegård). The subsequent wave (GGS II – wave 2) is planned for April 2024. All respondents who participated in 2020 will be invited to partake in the follow-up study (entitled 'Survey on Daily Life and Plans in Uncertain Times').

Norwegian Collaboration with the GGP

The GGP was launched in 2000 under the umbrella of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) as the successor to the Fertility and Family Surveys (FFS). Since then, the GGP has evolved into a distributed research data infrastructure, with the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) serving as its host institution. Norway, represented by the Research Department of Statistics Norway, has been engaged in and contributed to both the FFS and GGP from their inception. Statistics Norway represents Norway in the Consortium Board of the GGP and is one of the 15 partner institutions of the GGP-5D project (The GGP Preparatory Phase Project for the ESFRI-Roadmap, Horizon Europe, Grant Agreement No. 101079357).

Statistics Norway is currently exploring potential collaborations with other research institutions in Norway to facilitate the implementation of the

A16. Initial contact, Group 1

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Statistisk sentralbyrå (SSB) har
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk
om det norske samfunnet.
Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag
og viktig for ett levande demokrati.
SSB er politisk og fagleg uavhengig.

GG5 «IO_NR»

«NAVN»
«ADR1»
«ADR2»
«ADR3»
«ADR4»

Oslo, 5. april 2024

Vi trenger svarene dine i undersøkelsen Dagligliv og Planer

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå den internasjonale undersøkelsen Dagligliv og planer i usikre tider. Undersøkelsen skal gi mer kunnskap om hvordan mennesker lever i Norge i dag og hvilke ønsker og drømmer de har for framtida. En rekke europeiske land gjennomfører undersøkelsen. Det er et spørsmål om seksuell legning, men du bestemmer selv om du vil svare på dette.

SSB takker deg som deltok i tilsvarende undersøkelse i 2020 med et skrapelodd, og vi inviterer deg til å delta i årets undersøkelse.

Alle som fullfører undersøkelsen, vil automatisk delta i trekningen av fem gavekort på 5 000 kroner.

Skriv lenken inn i en nettleser på PC, nettbrett eller mobil for å svare på undersøkelsen:
https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/

Logg inn på siden med Bruker-ID: «hushold1»

Svarene dine er viktige

Du er en av 5 000 personer i alderen 21 – 58 år som svarte på tilsvarende undersøkelse i 2020. Hvordan har du det nå? Hvilke planer har det blitt noe av, og hva er det som eventuelt hindrer deg i å oppnå dine ønsker?

Du kan lese mer om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren og på www.ssb.no/dagliglivogplaner-svar

Opplysningene dine er sikre hos oss

- Svarene dine bruker vi kun til forskning, og vi offentliggjør aldri enkelt svar.
- Det er frivillig å delta, men svarene dine vil bidra til viktig forskning. Du kan trekke deg og be om at svarene dine blir slettet innen 31. desember 2028. Dette gjør du ved å ringe eller sende oss en e-post.
- Vi oppbevarer fødselsnummer og kontaktinformasjon til alle deltakere fram til 31. desember 2028. Dette blir oppbevart separat fra svarene som er gitt. Informasjonen blir brukt til å kontakte de som har vunnet gavekort, og for å eventuelt kontakte deg på nytt for en oppfølging av undersøkelsen i 2028.

Kontakt oss på:

- e-post: svaer@ssb.no
- telefon: 62 88 56 08

Svartjenesten er åpen kl. 09 – 14 mandag til fredag.

Tusen takk for at du deltar!

Med vennlig hilsen

Geir Axelsen
Administrerende direktør

Bengt Óscar Lagerstrøm
Seksjonssjef

A17. Initial contact, Group 2 and Group 4

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Statistisk sentralbyrå (SSB) har
hovedansvaret for å lage offisiell statistikk
om det norske samfunnet.
Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag
og viktig for ett levande demokrati.
SSB er politisk og fagleg uavhengig.

«BGS-10_NR»

«NAVN»
«ADR1»
«ADR2»
«ADR3»
«ADR4»

Oslo, 5. april 2024

Vi trenger svarene dine i undersøkelsen Dagligliv og Planer

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå den internasjonale undersøkelsen Dagligliv og planer i usikre tider. Undersøkelsen skal gi mer kunnskap om hvordan mennesker lever i Norge i dag og hvilke ønsker og drømmer de har for framtida. En rekke europeiske land gjennomfører undersøkelsen. Det er et spørsmål om seksuell legning, men du bestemmer selv om du vil svare på dette.

Alle som fullfører undersøkelsen, vil automatisk delta i trekningen av fem gavekort på 5 000 kroner.

Skriv lenken inn i en nettleser på PC, nettbrett eller mobil for å svare på undersøkelsen:

https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/

Logg inn på siden med Bruker-ID: «hushold1»

Svarene dine er viktige

Du er en av 5 000 personer i alderen 21 – 58 år som svarte på tilsvarende undersøkelse i 2020. Hvordan har du det nå? Hvilke planer har det blitt noe av, og hva er det som eventuelt hindrer deg i å oppnå dine ønsker?

Du kan lese mer om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren og på www.ssb.no/dagliglivogplaner-svar

Opplysningene dine er sikre hos oss

- Svarene dine bruker vi kun til forskning, og vi offentliggjør aldri enkelt svar.
- Det er frivillig å delta, men svarene dine vil bidra til viktig forskning. Du kan trekke deg og be om at svarene dine blir slettet innen 31. desember 2028. Dette gjør du ved å ringe eller sende oss en e-post.
- Vi oppbevarer fødselsnummer og kontaktinformasjon til alle deltakere fram til 31. desember 2028. Dette blir oppbevart separat fra svarene som er gitt. Informasjonen blir brukt til å kontakte de som har vunnet gavekort, og for å eventuelt kontakte deg på nytt for en oppfølging av undersøkelsen i 2028.

Kontakt oss på:

- e-post: svaer@ssb.no
- telefon: 62 88 56 08

Svartjenesten er åpen kl. 09 – 14 mandag til fredag.

Tusen takk for at du deltar!

Med vennlig hilsen

Geir Axelsen
Administrerende direktør

Bengt Oscar Lagerstrøm
Seksjonsjef

Sammenligning av befolkningsutvikling og livssituasjon på tvers av ulike land gir oss en dypere forståelse av samfunnsutviklingen og hvordan ulike faktorer påvirker innbyggernes livskvalitet over tid. Dette gir ny innsikt i likheter og forskjeller mellom land, og kan bidra til å identifisere trender og utfordringer på tvers av grenser.

Slike sammenligninger øker kunnskaps- utveksling mellom land, slik at man kan lære av hverandres erfaringer og innføre vellykkede tiltak som forbedrer livskvaliteten for alle. Dermed er undersøkelsene særlig nyttig for beslutningstakere som ønsker å forstå hvordan ulike politikk- og velferdsordninger påvirker befolkningens livssituasjon og trivsel.

Kart: GGP-medlemsland (gpp.colectica.org)

Datainnsamlingen i Norge gjennomføres av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med GGP og NIDI. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd, Barne- og familiedepartement, Arbeids- og inkluderingsdepartement og Kulturdepartement.

Din deltakelse i undersøkelsen er spesielt verdifull. Da du svarte sist, var Norge midt i koronapandemien etterfulgt av krigsutbrudd i Ukraina og økonomiske utfordringer.

Ved å samle inn data om hvordan deltakernes livssituasjon har utviklet seg siden 2020, vil forskerne kunne få et bedre bilde av hvordan slike store samfunnsmessige hendelser påvirker enkeltpersoners liv og planer.

Resultatet fra den første undersøkelsen viser for eksempel at de fleste så for seg en stabil eller positiv utvikling av sin egen økonomiske situasjon. I tillegg svarte rundt en femtedel av alle under 50 år at de hadde planer om å få et barn i løpet av de neste tre årene.

Tror du din økonomiske situasjon vil være bedre, verre eller omtrent lik om tre år sammenlignet med i dag?

Menn og kvinner i alder 18-54 år

Kilde: Generations and Gender Survey Norge 2020, SSBs beregninger

Undersøkelsen

Dagligliv og planer i usikre tider

I november 2020 deltok du i en spørreundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter.

Nå inviterer SSB alle som svarte den gangen til å delta i en oppfølgingsundersøkelse. Forrige gang stilte vi flere spørsmål om din daværende livssituasjon og framtidsplaner.

Nå ønsker vi å kartlegge hva som har skjedd siden da. Gikk det som forventet, eller har livssituasjonen din endret seg?

Har du planer om å få barn i løpet av de neste tre årene?

Menn og kvinner i alder 18-49 år

Kilde: Generations and Gender Survey Norge 2020, SSBs beregninger

Analysen av dataene fra begge undersøkelsene vil kunne gi oss en dypere forståelse av flere viktige spørsmål, som realiseringen av framtidsplaner, hvordan egne ressurser og livshendelser påvirker disse planene, samt identifisering av eventuelle hindringer som kan stå i veien for å oppfylle ønsker og mål.

Denne innsikten kan være svært verdifull for politiske beslutningstakere, da den kan hjelpe dem med å utvikle politikk og rammevilkår som bedre imøtekommer innbyggernes behov og ønsker.

Svarene fra 2020 danner grunnlaget for en OECD-rapport om familiepølitikk i Norge, bestilt av Barne- og familiedepartementet. I tillegg gjennomførte Statistisk sentralbyrå en analyse av arbeidsdeling blant par på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Undersøkelsen Dagligliv og planer i usikre tider er den norske versjonen av Generations and Gender Programme (GGP) (www.ggp-i.org). Dette innebærer at den samme spørreundersøkelsen gjennomføres i store deler av Europa. I Norge samarbeider vi med GGP og Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) for å samle inn dataene.

A19. Initial contact, Group 3

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å lage offisiell statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag og viktig for et levende demokrati. SSB er politisk og fagleg uavhengig.

GGP <<innr>>

<<navn>>

<<adresse>>

<<postnr>> <<poststed>>

Vi trenger svarene dine i undersøkelsen Dagligliv og Planer

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå den internasjonale undersøkelsen Dagligliv og planer i usikre tider. Undersøkelsen skal gi mer kunnskap om hvordan mennesker lever i Norge i dag og hvilke ønsker og drømmer de har for framtida. En rekke europeiske land gjennomfører undersøkelsen. Det er et spørsmål om seksuell legning, men du bestemmer selv om du vil svare på dette.

Alle som fullfører undersøkelsen, vil automatisk delta i trekningen av fem gavekort på 5 000 kroner.

Klikk her for å svare på undersøkelsen:

[<<link:\('https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/?KeyValue='+hushold1\)>>](https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/?KeyValue='+hushold1))

Lenken logger deg automatisk inn. Hvis du blir bedt om å logge inn, skriv inn:

Bruker-ID: <<hushold1>>

Svarene dine er viktige

Du er en av 5 000 personer i alderen 21 – 58 år som svarte på tilsvarende undersøkelse i 2020. Hvordan har du det nå? Hvilke planer har det blitt noe av, og hva er det som eventuelt hindrer deg i å oppnå dine ønsker?

Du kan lese mer om undersøkelsen i den vedlagte brosjyren og på [undersøkelsens hjemmeside](#).

Opplysningene dine er sikre hos oss

- Svarene dine bruker vi kun til forskning, og vi offentliggjør aldri enkelt svar.
- Det er frivillig å delta, men svarene dine vil bidra til viktig forskning. Du kan trekke deg og be om at svarene dine blir slettet innen 31. desember 2028. Dette gjør du ved å ringe eller sende oss en e-post.
- Vi oppbevarer fødselsnummer og kontaktinformasjon til alle deltakere fram til 31. desember 2028. Dette blir oppbevart separat fra svarene som er gitt. Informasjonen blir brukt til å kontakte de som har vunnet gavekort, og for å eventuelt kontakte deg på nytt for en oppfølging av undersøkelsen i 2028.

Kontakt oss på:

- e-post: svaer@ssb.no
- telefon: [62 88 56 08](tel:62885608)

Svartjenesten er åpen kl. 09 – 14 mandag til fredag.

Tusen takk for at du deltar!

Med vennlig hilsen

Geir Axelsen
Administrerende direktør

Bengt Oscar Lagerstrøm
Seksjonssjef

Undersøkelsen

Dagligliv og planer i usikre tider

I november 2020 deltok du i en spørreundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter.

Nå inviterer SSB alle som svarte den gangen til å delta i en oppfølgingsundersøkelse. Forrige gang stilte vi flere spørsmål om din daværende livssituasjon og framtidplaner.

Nå ønsker vi å kartlegge hva som har skjedd siden da. Gikk det som forventet, eller har livssituasjonen din endret seg?

Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway

Planer om å få barn i løpet av de neste tre årene?

Menn og kvinner i alder 18-49 år

Kilde: Generations and Gender Survey Norge 2020, SSBs beregninger

Analyser av dataene fra begge undersøkelsene vil kunne gi oss en dypere forståelse av flere viktige spørsmål, som realiseringen av framtidplaner, hvordan egne ressurser og livshendelser påvirker disse planene, samt identifisering av eventuelle hindringer som kan stå i veien for å oppfylle ønsker og mål.

Denne innsikten kan være svært verdifull for politiske beslutningstakere, da den kan hjelpe dem med å utvikle politikk og rammevilkår som bedre imøtekommer innbyggernes behov og ønsker.

Svarene fra 2020 danner grunnlaget for en OECD-rapport om familiepolitikk i Norge, bestilt av Barne- og familiedepartementet. I tillegg gjennomførte Statistisk sentralbyrå en analyse av arbeidsdeling blant par på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Undersøkelsen Dagligliv og planer i usikre tider er den norske versjonen av Generations and Gender Programme (GGP) (www.ggp-i.org). Dette innebærer at den samme spørreundersøkelsen gjennomføres i store deler av Europa. I Norge samarbeider vi med GGP og Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) for å samle inn dataene.

Side 3 av 4

Din deltakelse i undersøkelsen er spesielt verdifull. Da du svarte sist, var Norge midt i koronapandemien etterfulgt av krigsutbrudd i Ukraina og økonomiske utfordringer.

Ved å samle inn data om hvordan deltakernes livssituasjon har utviklet seg siden 2020, vil forskerne kunne få et bedre bilde av hvordan slike store samfunnsmessige hendelser påvirker enkeltpersoners liv og planer.

Resultatet fra den første undersøkelsen viser for eksempel at de fleste så for seg en stabil eller positiv utvikling av sin egen økonomiske situasjon. I tillegg svarte rundt en femtedel av alle under 50 år at de hadde planer om å få et barn i løpet av de neste tre årene.

Tror du din økonomiske situasjon vil være bedre, verre eller omtrent lik om tre år sammenlignet med i dag?

Menn og kvinner i alder 18-54 år

Kilde: Generations and Gender Survey Norge 2020, SSBs beregninger

Side 2 av 4

Sammenligning av befolkningsutvikling og livssituasjon på tvers av ulike land gir oss en dypere forståelse av samfunnsutviklingen og hvordan ulike faktorer påvirker innbyggernes livskvalitet over tid. Dette gir ny innsikt i likheter og forskjeller mellom land, og kan bidra til å identifisere trender og utfordringer på tvers av grenser.

Slike sammenligninger øker kunnskapsutveksling mellom land, slik at man kan lære av hverandres erfaringer og innføre vellykkede tiltak som forbedrer livskvaliteten for alle. Dermed er undersøkelsene særlig nyttig for beslutningstakere som ønsker å forstå hvordan ulike politikk- og velferdsordninger påvirker befolkningens livssituasjon og trivsel.

Kart: GGP-medlemsland (ggp.colectica.org)

Datainnsamlingen i Norge gjennomføres av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med GGP og NIDI. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd, Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet.

Støttet av
Forskningsrådet

Co-funded by
the European Union

GGP Generations &
Gender Programme

nidi
netherlands
interdisciplinary
demographic
institute

Side 4 av 4

A21. Short Message Service to respondents

Hei! Vi setter stor pris på at du har begynt å svare på undersøkelsen Dagligliv og planer. På grunn av en teknisk feil var det ikke mulig å fortsette å svare på skjema og vi beklager dette. Vi har nå rettet opp denne feilen og vi håper du vil ta deg tid til å fullføre undersøkelsen. Alle som fullfører undersøkelsen er med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner. Du kan fortsette der du var ved å følge denne lenken: <<link:{"https://ggp02.nidi.nl/ggp_w2no/?KeyValue="+hushold1}>>. Ta kontakt på svar@ssb.no om du har noen spørsmål. Vennlig hilsen SSB

A22. Gross and net sample of the GGS-II W1

Table 3. Gross-sample, net-sample, response rate by socio-demographic characteristics. Norwegian GGS 2020

	Gross sample		Net sample		Difference: net sample - gross sample	Response rate %
	N	%	N	%		
Sex						
Men	7704	51,4	2164	43,0	-8,3	28,1
Women	7296	48,6	2867	57,0	8,3	39,3
Age						
1: 18-24	2547	17,0	840	16,7	-0,3	33,0
2: 25-29	2112	14,1	692	13,8	-0,3	32,8
3: 30-34	2172	14,5	707	14,1	-0,4	32,6
4: 35-39	1996	13,3	619	12,3	-1,0	31,0
5: 40-44	1988	13,3	670	13,3	0,1	33,7
6: 45-49	2104	14,0	724	14,4	0,4	34,4
7: 50-54	2081	13,9	779	15,5	1,6	37,4
Highest level of education						
ISCED97 0-2: Primary and lower secondary + missing	4128	27,5	782	15,5	-12,0	18,9
ISCED97 3-4: Upper secondary and post-secondary non-tertiary education	5220	34,8	1592	31,6	-3,2	30,5
ISCED97 5: First stage of tertiary education	3941	26,3	1793	35,6	9,4	45,5
ISCED97 6: Second stage of tertiary education	1711	11,4	864	17,2	5,8	50,5
Region						
Oslo	2250	15,0	797	15,8	0,8	35,4
Rogaland	1403	9,4	463	9,2	-0,2	33,0
Møre og Romsdal	707	4,7	232	4,6	-0,1	32,8
Nordland	624	4,2	206	4,1	-0,1	33,0
Viken	3404	22,7	1136	22,6	-0,1	33,4
Innlandet	904	6,0	294	5,8	-0,2	32,5
Vestfold og Telemark	1100	7,3	354	7,0	-0,3	32,2
Agder	837	5,6	251	5,0	-0,6	30,0
Vestland	1770	11,8	606	12,0	0,2	34,2
Trøndelag	1321	8,8	461	9,2	0,4	34,9
Troms og Finnmark	680	4,5	231	4,6	0,1	34,0
Centrality index						
1 – biggest cities/most central	3204	21,4	1154	22,9	1,6	36,0
2	3907	26,0	1341	26,7	0,6	34,3
3	3748	25,0	1232	24,5	-0,5	32,9
4	2301	15,3	754	15,0	-0,4	32,8
5	1249	8,3	358	7,1	-1,2	28,7
6 – small municipalities / rural	591	3,9	192	3,8	-0,1	32,5

Source: Dommermuth & Lappegård 2021: 12.